

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Саидамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **An V. Andrey, Sharipova Kh. Feruza**
THE CLINICAL COURSE OF FOCAL MYOCARDITIS IN PREGNANT.....10
2. **Kamalova I. Malika, Askarova K. Fatima**
UTERINE MUCOSAL MORPHOLOGY OF INTRAUTERINE CONTRACEPTIVE USE
(LITERATURE REVIEW).....15
3. **Nasimova R. Nigina**
THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND
PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE.....20

HEMATOLOGY

4. **Kayumov A. Abdurakhman, Ibragimova M. Gulchehra, Achilova U. Ozoda**
IMMUNE THROMBOCYTOPENIA A MODERN VIEW OF DIAGNOSIS AND
TREATMENT: LITERATURE REVIEW.....26

PEDIATRIC SURGERY

5. **Kamolov J. Sardor, Mavlyanov Sh. Farxod, Yangiyev A. Baxtiyor**
BIOIMPEDANCE PARAMETERS IN PATIENTS WITH EMERGENCY ABDOMINAL
PATHOLOGY.....35
6. **Tuxtayev M. Firdavs, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat**
RESULTS OF BIOIMPEDANCE ANALYSIS IN CHILDREN WITH EMERGENCY
PATHOLOGY OF THE URINARY SYSTEM.....41
7. **Mavlyanov Sh. Farhod, Ulmasov G. Firdaus, Allazov N. Feruz, Mavlyanov Kh. Shavkat,
Tursunov E. Sanjar.**
SURGICAL TREATMENT OF A TUMOR OF THE ABDOMINAL CAVITY ISSUING
FROM THE WALL OF THE STOMACH IN A CHILD: A CLINICAL CASE.....46

RADIOLOGY

8. **Xalikulov Sh. Elbek, Sharopov Sh. Sadullo.**
NEUROSONOGRAPHY AS A METHOD OF INTRAOPERATIVE NAVIGATION IN THE
TREATMENT OF MULTILEVEL HYDROCEPHALIA.....52
9. **Usarov Sh. Mukhriddin**
OPTIMIZATION AND IMPORTANCE OF ULTRASOUND DIAGNOSTIC METHODS IN
THE CHOICE OF TACTICS FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CERVICAL
OSTEOCHONDROSIS.....56

OTORHINOLARYNGOLOGY

10. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Dustboboyev S. Dilshod**
MODERN ASPECTS IN THE DEVELOPMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....62
11. **Nasretdinova T. Makhzuna, Normirova N. Nargiza, Shadiev E. Anvar**
AUDITORY ADAPTATION IN PATIENTS WITH PERIPHERAL AND CENTRAL
HEARING IMPAIRMENT.....70

MORPHOLOGY

12. **Urinov M. Alisher, Otajonov O. Ilhom, Akhmedova B. Dilafruz**
STUDY OF CHANGES IN SOME BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD IN
SIMULATION OF EXPERIMENTAL LIVER DAMAGE.....76

13. **Nuraliev A. Nekqadam, Murotov F. Nurshod.**
THE RESULTS OF DETERMINING THE DEGREE OF INFLUENCE OF THE GENETICALLY MODIFIED SHADE ON THE REGULATORY MICROFLORA OF THE COLON OF LABORATORY ANIMALS.....81
14. **Khamidova M. Farida, Zhovlieva B. Mavlyuda**
MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE BRONCHI IN EXPERIMENTAL CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES.....91
15. **Sabirova Sh. Dilnoza, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE ADRENAL CORT OF RAT OFFSPRING IN ONTOGENESIS UNDER THE CONDITIONS OF INTRAUTERINE EXPOSURE TO PESTICIDES THROUGH THE MOTHER'S ORGANISM (REVIEW ARTICLE).....100
16. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGY NEAR THE BALL-BLADYING PARENCHYMA OF THE RABBIT LIVER WITH EXPERIMENTAL CALCULOSIS CHOLECYSTITIS.....108
17. **Kurbonov R. Khurshed, Oripov S. Firdavs, Deev V. Roman**
EFFECT OF OCTACALCIUM PHOSPHATE AND ITS COMBINED FORMS ON BONE REGENERATION.....114

NEUROLOGY

18. **Kamalova I. Malika, Khaidarov K. Nodirjon, Teshayev Zh. Shukhrat.**
CLINICAL FEATURES OF SOME RISK FACTORS FOR STROKE IN WOMEN.....122
19. **Sheryigitova I. Nigina, Muzaffarova Sh. Nargiza, Khakimova Z. Sohiba.**
COGNITIVE AND ASTHENIC DISORDERS AFTER COVID-19.....129

ONCOLOGY

20. **Kuliev A. Aziz, Tursunov M. Odil, Ulmasov G. Firdavs, Urazov S. Numon, Toshov T. Alizhon**
FEATURES OF DEVELOPMENT OF MECHANICAL JAUNDICE IN GASTRIC CANCER AND METHODS OF ITS ELIMINATION.....136
21. **Polatova Sh. Jamilya, Tagaev A. Jasur**
GLOBAL STATUS OF THE PROBLEMS OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF MELANOMA AMONG PATIENTS WITH MELANOCYTIC LESIONS AND NEOPLASMS.....143
22. **Rakhimov M. Nodir, Abdurakhmonov A. Jurabek, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Sulimova G.Olga**
PATOGENESIS OF PERITONEAL ASCITES IN RECURRENT OVARIAN CANCER.....152
23. **Djuraev D. Mirjalol, Shamuradov I. Ilxom**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC STENTING IN ESOPHAGEAL CANCER COMPLICATED BY FISTULA.....159
24. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
CLINICAL SIGNIFICANCE OF TUMOR-INFILTRATING LYMPHOCYTES IN BREAST CANCER.....166
25. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
THE BASIC APPROACHES TO STUDYING THE LYMPHATIC SYSTEM IN BREAST CANCER(LITERATURE REVIEW).....177
26. **Rakhimov M. Nodir, Tulanov T. Begzod, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Aslsnova M. Lobar**
PATHOGENETIC ASPECTS OF CANCER ANOREXIA.....192

OPHTHALMOLOGY

27. **Kadirova M. Aziza, Khasanova A. Dildora.**
CASE FROM PRACTICE: CONGENITAL ANOMALY OF OPTIC DISC EXCAVATION. «MORNING GLORY» SYNDROME.....202
28. **Allayarov T. Azimbek, Rizayev A. Jasur, Yusupov A. Amin, Xakimova Sh. Mavluda.**
THE STATE OF OPHTHALMOLOGICAL CARE AND ITS IMPROVEMENT IN PATIENTS WITH DIABETIC RETINOPATHY (LITERATURE REVIEW).....210

PEDIATRICS

29. **Tairova B. Sakina**
PREVALENCE OF ALLERGIC DISEASES AMONG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....215
30. **Tairova B. Sakina, Mukhamadiyeva A. Lola**
IMMUNOLOGICAL ASPECTS IN YOUNG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....220
31. **Tairova B. Sakina**
CONGENITAL HEART DEFECTS: AN IMMUNOLOGICAL PERSPECTIVE (LITERATURE REVIEW).....226
32. **Fayziyeva R. Ugilbibi, NormamatoV Kh. Dilmurod. Mamadiyeva N. Zarifa**
CHARACTERISTICS OF BRONCHOBSTRUCTIVE SYNDROME IN CHILDREN.....231

PSYCHIATRY

33. **Kenjaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar, Baymirov L. Sanjar.**
CLINICAL DYNAMICS OF DEPENDENCE TO PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AND ITS DETERMINANTS.....237
34. **Baymirov L. Sanjar, Ochilov U. Ulugbek, Turayev T. Bobir**
CLINICAL FEATURES OF THE ABUSE OF VARIOUS DRUGS IN PATIENTS WITH ALCOHOLISM.....247

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

35. **Mavlyanova F. Zilola, Kim A. Olga, Xudoykulova V. Farida, Raxmatullina R. Luiza, Bulyakova A. Gulnaz, Akhmadeeva Leila.**
POSSIBILITIES OF PERSONALIZED REHABILITATION AFTER A STROKE USING TELETECHNOLOGIES AND PREDICTION OF OUTCOMES BASED ON CLINICAL AND NEURORADIOLOGICAL STUDIES.....252
36. **Kamilova T. Roza, Mavlyanova F. Zilola, Basharova M. Laylo, Isakova I. Lola, Burxanova L. Gulnoza.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF ACTUAL FOOD CONSUMPTION BY CHILDREN OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS WITH DIFFERENT DIETARY INTAKE.....261

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

37. **Latipova B. Sitora**
INVESTIGATION OF THE CLINICAL EFFICACY OF ORAL MUCOSA TREATMENT AFTER CHEMOTHERAPY: LITERATURE REVIEW.....270
38. **Abdullaev Sh. Dilmurod**
ANALYSIS OF THE RESULTS OBTAINED AND SOME FEATURES OF CYTOKINE PROFILE IN MIXED SALIVA OF PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL TRACT DISEASE.....279

39. **Rizaev A. Jasur, Akhmedov A. Alisher**
IMPROVING DENTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....287
40. **Sharopov G. Sanzhar, Tojiev I. Feruz, Azimov I. Mukhammadjon, Inoyatov Sh. Amrillo, Ismoilkhodjaeva G. Komila**
CLINICAL AND RADIOLOGICAL MANIFESTATIONS OF SECONDARY MAXILLARY DEFORMITIES IN PATIENTS WITH UNI- AND BILATERAL CLEFT LIP AND PALATE AFTER PRIMARY LIP AND PALATE SURGERIES.....294

THERAPY

41. **Ermatov J. Nizom, Nasirdinov Z. Mavlonjon, Ishmetov P. Sherzod, Oltiev Sh. Amrillo, Kasimova E. Kizilgul.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DAILY DIET OF SCHOOLCHILDREN SUFFERING FROM IRON DEFICIENCY ANEMIA FROM ENRICHED LOCAL PROTEIN-CONTAINING PRODUCTS.....301
42. **Ermatov J. Nizom, Abdulkhakov U. Ikhtiyor, Shukurov N. Anvar, Nasirdinov Z. Mavlon, Kasimova E. Kizilgul**
HYGIENIC FEATURES OF DIABETES PREVENTION.....308
43. **Tashkenbayeva N. Eleonora, Esankulov O. Mukhammad**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....318
44. **Tairov R. Doston, Berdiev H. Doniyor**
STRUCTURAL CHANGES IN THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH GOUT.....331
45. **Rizaev A. Jasur, Qilichev A. Anvar, Olimjonova J. Farangiz**
RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE.....339
46. **Isirgapova N. Sarvinoz, Sultonov N. Nodir**
IMPACT OF HORMONAL CHANGES ON THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE 5TH STAGE.....349
47. **Yakubov V. Abduljalol, Pulaniva I. Nargiza, Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola**
PROSPECTIVE DIRECTIONS FOR THE TREATMENT OF CHRONIC HEART FAILURE.....360
48. **Xaydarova D. Dilrabo, Tashkenbaeva N. Eleonora**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF THE COURSE AND CRITERIA FOR DIAGNOSTICS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN PATIENTS WITH COVID-19 PNEUMONIA.....366

PHARMACOLOGY

49. **Boboyev M. Behzod**
CLINICAL EVALUATION OF THE CHRONIC TOXICITY OF THE NEW DRUG «TIOSIN», CONSISTING WITH A COMPLEX COMBINATION OF THE MICROELEMENT ZINC AND LIPOIC ACID.....376
50. **Allazov A. Salakh. Iskandarov N. Yusuf**
LOCAL HEMOSTATIC IN UROLOGICAL BLEEDING.....383

SURGERY

51. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat**
EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TREATMENT OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS WITH THE APPLICATION OF PLASMAPHERESIS.....390
52. **Rizayev A. Jasur, Kurbaniyazov B. Zafar, Saidov B. Zohir, Abduraxmanov Sh. Diyor.**
ANTEGRADE ANGIOSCLEROTHERAPY OF THE LEFT TESTICULAR VEIN.....397

53.	Nazarov N. Zokir SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS (LITERATURE REVIEW).....	407
54.	Shamratov Z. Shokir, Akhmedov M. Yusuf, Yusupov S. Anvar, Saidov A. Maksud MYOCARDIAL PROTECTION METHODS IN CARDIAC SURGERY PRACTICE (REVIEW ARTICLE).....	417
55.	Ruziboev A. Sanjar, Yunusova F. Guzal, Yunusov T. Oybek EFFICIENCY OF APPLICATION OF DOMESTIC HEMOSTATIC IMPLANT "HEMOBEN" IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....	424
56.	Abdullaev A. Sayfulla, Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Muhammad TACTICS OF TREATMENT OF ACUTE COMMERCIAL INTESTINAL OBSTRUCTION.....	431
57.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo, Abdurakhmanov Sh. Diyor CLINICAL FEATURES OF HERNIOPLASTY AND ABDOMINOPLASTY WITH COMPLICATED ABDOMINOPTOSIS IN VENTAL HERNIAS.....	440
58.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo SURGICAL TREATMENT OF VENTAL HERNIAS IN PATIENTS WITH MORBID OBESITY AND ABDOMINOPTOSIS.....	446
59.	Umedov A. Xushvaqt OUR EXPERIENCE IN CONSERVATIVE TREATMENT OF SPLEEN INJURY IN CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....	451
60.	Umedov A. Xushvaqt POSSIBILITIES OF VIDEOLAPAROSCOPIC DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ISOLATED AND COMBINED LIVER DAMAGE.....	456
61.	Sattarov S. Inayat, Matmurotov J. Kuvondik, Yakubov Y. Ilyosbek, Rakhimov D. Dadakhon. WAYS TO IMPROVE REVASCULARIZATION RESULTS IN PATIENTS WITH DIABETIC FOOT SYNDROME.....	461

ORIGINAL ARTICLES

62.	Giyasov A. Zaynitdin, Khaydarov R. Khasanali, Siddikov U. Bokijon ANALYSIS OF COMMISSION FORENSIC MEDICAL EXAMINATIONS RELATED TO THE ACTIVITIES OF OBSTETRICIAN-GYNECOLOGISTS.....	468
63.	DAMINOV Feruz Asatullaevich ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF DEEP BURN IN ELDERLY AND SENILE AGE.....	475
64.	SAMIEV Asliddin Sayitovich, KHAMIDULLAEVA Mohinur Maksatullo qizi COMPLEX REHABILITATION MEASURES IN PATIENTS SUFFERING WITH RADICULOPATHIES OF THE VERTEBROGENOUS LUMBAR AREA.....	481

GIYASOV Zaynitdin Asomitdinovich

DSc, Professor

Tashkent Medical Academy

KHAYDAROV Khasanali Rakhmonovich

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

SIDDIKOV Bokijon Umarovich

Fergana Medical Institute of Public Health

ANALYSIS OF COMMISSION FORENSIC MEDICAL EXAMINATIONS RELATED TO THE ACTIVITIES OF OBSTETRICIAN-GYNECOLOGISTS

For citation: Giyasov A. Zaynitdin, Khaydarov R. Khasanali, Siddikov U. Bokijon. Analysis of commission forensic medical examinations related to the activities of obstetrician-gynecologists // Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 4, pp.468-474

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8316950>

ANNOTATION

The materials of the commission forensic medical examinations related to the activities of obstetricians-gynecologists, conducted in the Fergana region in 2018-2022, were studied. It was established that the leading ones were diagnostic defects, mainly the failure to detect the developed complication. Most of the shortcomings were made for subjective reasons, more often due to inattentive attitude towards patients. Almost two-thirds of the identified defects had a significant negative impact on the health of patients. The necessity of using the results of the analysis of forensic expertise to improve the quality of obstetrician-gynecologists' activities is emphasized.

Key words: obstetrician-gynecologists, commission forensic medical examination, defects in medical care.

ГИЯСОВ Зайнитдин Асомитднович

Тиббиёт фанлари доктори, профессор

Тошкент тиббиёт академияси

ХАЙДАРОВ Хасанали Рахмонович

Тиббиёт фанлари номзоди, доцент

СИДДИҚОВ Бокижон Умарович

Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт инситути

АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГЛАР ФАОЛИЯТИ ЮЗАСИДАН ЎТКАЗИЛГАН КОМИССИОН СУД-ТИББИЙ ЭКСПЕРТИЗАЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ

АННОТАЦИЯ

2018-2022 йилларда Фарғона вилоятида акушер-гинекологлар фаолияти билан боғлиқ КСТЭ материаллари ўрганилган. Олинган натижаларга кўра диагностика нуқсонлари етакчи бўлиб, асосан вужудга келган асоратлар аниқланмаган. ТЕНларнинг аксарияти субъектив сабаблар, кўпроқ беморларга этиборсизлик туфайли йўл қўйилган. Аниқланган камчиликларнинг қарийб учдан икки қисми беморларнинг соғлиғига салмоқли салбий таъсир кўрсатган. Акушер-гинекологлар фаолиятини яхшилашда КСТЭ материаллари таҳлилидан фойдаланиш лозимлиги таъкидланади.

Таянч сўзлар: акушер-гинекологлар, комиссия суд-тиббий экспертиза, тиббий ёрдам нуқсонлари

ГИЯСОВ Зайнитдин Асомитднович

Доктор медицинских наук, профессор

Ташкентская медицинская академия

ХАЙДАРОВ Хасанали Рахмонович

Кандидат медицинских наук, доцент

СИДДИКОВ Бокижон Умарович

Ферганский медицинский институт общественного здравоохранения

**АНАЛИЗ КОМИССИОННЫХ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ,
СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ****АННОТАЦИЯ**

Изучены материалы комиссионных судебно-медицинских экспертиз, связанные с деятельностью акушеров-гинекологов, проведенные в Ферганской области в 2018-2022 годах. Установлено, что ведущими были дефекты диагностики, в основном невыявление развившегося осложнения. Большинство недостатков были допущены по субъективным причинам, чаще из-за невнимательного отношения к пациентам. Почти две трети выявленных дефектов оказали существенное отрицательное влияние на здоровье пациентов. Подчеркивается необходимость использования результатов анализа судебных экспертиз для повышения качества деятельности акушеров-гинекологов.

Ключевые слова: акушеры-гинекологи, комиссия судебно-медицинская экспертиза, дефекты медицинской помощи.

Суд-тиббий экспертиза хизмати асосий вазифа - ҳуқуқни муҳофаза этувчи идораларнинг талаб-эҳтиёжига асосан экспертизаларни бажариш билан бирга ижтимоий йўналтирилган фаолиятни олиб бориши лозим. Хусусан, булар қаторига ўтказилган суд-тиббий экспертизалар материаллари бўйича аҳолига кўрсатилган тиббий ёрдам сифатини яхшилашга қаратилган тавсиялар ишлаб чиқиш қиради. Бу борада тиббий ходимларнинг касб ҳуқуқбузарликлари (ТХКХ) юзасидан ўтказилган комиссия суд-тиббий экспертизалар (КСТЭ) алоҳида аҳамият касб этади (С.В.Ерофеев ва бшқ.,2017; З.А.Гиясов, Ш.Э.Исламов, 2019)[3,4].

Мазкур экспертизаларда фуқароларга кўрсатилган тиббий ёрдамнинг сифати, тўлақонлиги, йўл қўйилган нуқсонларнинг турли жиҳатлари суд-тиббий баҳоланади, шу сабабли улар мураккаб, меҳнатталаб фаолият турига қиради (Ю.И.Пиголкин ва бшқ.,2011; А.В.Ковалев ва бшқ.,2015; И.В.Вакуленко,2017) [1,5,7]. Расмий статистик маълумотларга биноан турли мутахассисликлар орасида бу турдаги КСТЭларда акушер-гинекологлар етакчи ўринлардан бирини эгаллайди (И.М.Лузанова, 2007; З.А.Гиясов, Л.А.Ким, 2012)[2,6]. Бинобарин, Ўзбекистонда ТХКХ бўйича, шу жумладан акушер-гинекологларнинг фаолияти юзасидан ўтказилган КСТЭ материаллари лозим даражада ўрганилмаган.

Тадқиқотнинг мақсади - КСТЭ материаллари бўйича акушер-гинекологлар томонидан йўл қўйилган ТЕНларнинг турли жиҳатларини таҳлил қилиш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Тадқиқот объекти сифатида Фарғона вилоятида 2018 – 2022 йилларда акушер-гинекологлар томонидан кўрсатилган тиббий ёрдамни баҳолаш юзасидан ўтказилган КСТЭ материаллари хизмат қилди. Қайд этилган тадқиқот даврида вилоятда акушер-гинекологларнинг фаолияти билан боғлиқ 202 КСТЭ ўтказилган бўлиб, уларнинг 45 тасида (22,3%) экспертлар комиссияси томонидан кўрсатилган тиббий ёрдамда турли камчиликлар аниқланди. Айни шу ҳолатлар бўйича тиббий ёрдам нуқсонлари (ТЁН) атрофлича таҳлил қилинди.

КСТЭлар амалдаги йўриқнома, қоидалар талабларига риоя қилинган ҳолда таркибида малакали акушер-гинеколог мутахассислар бўлган экспертлар комиссиялари томонидан ўтказилган. Таҳлил жараёнида иш материаллари билан бирга экспертизага тақдим этилган тиббий ҳужжатлар, ушбу ҳолат бўйича ўтказилган хизмат текширувлари ҳамда жавобгарликка тортилаётган акушер-гинеколог тўғрисидаги маълумотлар ўрганилди. Экспертизада аниқланган ТЁНларнинг таҳлили акушер-гинекологлар фаолиятининг хусусиятлари инобат олинган махсус тасниф бўйича ўтказилди. Таснифга биноан экспертизада қайд этилган нуқсонларнинг моҳияти, уларнинг вужудга келиш сабаблари, йўл қўйилган жойи ва оқибатга таъсир даражаси аниқланди. Олинган маълумотлар базаси рақамли кодлар билан белгиланиб, уларга тегишли статистик ишлов берилди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Экспертиза жараёнида акушер-гинекологлар томонидан кўрсатилган тиббий ёрдамни баҳолаш мазкур ҳолатда амалда белгиланган даволаш-диагностика стандартлари, клиник баённомалар талабларига мутаносиблиги нуқтаи назаридан амалга оширилди. ТЁН қайд этилган ҳолда, унинг моҳиятига аниқлик киритилди. Таҳлил натижалари бўйича диагностика нуқсонлари етакчи бўлиб, улар ТЁНларнинг 48,9%ини ташкил этган. Мазкур турдаги нуқсонларнинг 60%идан зиёди асосий касаллик асоратининг аниқланмаганлиги кўринишида бўлиб, аксарият ҳолатларда туғруқдан кейинги бачадоннинг гипотонияси билан боғлиқ бўлган. 44,4% нуқсонлар даволлаш жараёнига тааллуқли бўлиб, улар асосан хирургик даволаш ҳамда турли муолажаларни тайинлаш ва ўтказишда йўл қўйилган. Моҳияти бўйича бошқа гуруҳ нуқсонларининг барчаси тиббий ҳужжатларни юритишдаги камчиликлардан иборат бўлган. Нуқсонларнинг моҳияти бўйича тўлиқ маълумотлар жадвал 1.да келтирилган.

Жадвал 1.

ТЁНларнинг моҳияти

Нуқсоннинг моҳияти	Абсолют сонда	фоизларда
асосий касаллик(жароҳат) аниқланмаган	2	4,4%
асосий касаллик(жароҳат) асорати аниқланмаган	14	31,1%
аҳамиятли ёндош касаллик аниқланмаган	1	2,2%
кеч ташхис қўйилган	5	11,1%
хирургик даволашдаги нуқсон	8	17,8%
тиббий муолажаларни тайинлаш ва ўтказишдаги хатоликлар	6	13,3%
туғруқни норационал олиб бориш	3	6,7%
даволашдаги бошқа нуқсонлар	3	6,7%
тиббий ҳужжатларни юритишдаги камчилик	3	6,7%
Жами	45	100%

КСТЭ маълумотлари бўйича ТЁНларнинг ҳаммаси стационар муассасаларда, кўпроқ туман марказий шифохоналарининг туғруқ бўлимларида (77,8%) йўл қўйилган. Камчиликларнинг 73,3%и иш стажи беш йилдан катта, малака тоифасига эга бўлган шифокорлар фаолиятида қайд этилган.

Амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ ҳуқуқбузарликнинг вужудга келиш сабабларини аниқлаш суд-тергов идораларининг ваколатига киради. Айни пайтда Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси, “Суд экспертизаси тўғрисидаги” Қонуннинг эксперт хулосасига бағишланган моддаларида суд эксперти хулосада

хуқуқбузарлик сабаблари ҳамда унинг содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар, шунингдек уларни бартараф этишга доир тегишли тавсиялар бериши мумкинлиги қайд этилган. Мазкур ҳолат суд-тергов идоралари томонидан хуқуқбузарликнинг субъектив томони, яъни айб шаклининг аниқланишида муҳим ҳисобланади.

Таҳлил натижаларига кўра ТЁНларнинг аксарияти (75,6%) субъектив тусдаги, яъни бевосита акушер-гинекологлар билан боғлиқ сабаблар – беморга нисбатан эътиборсизлик ва шифокор малакасининг етишмаслиги туфайли йўл қўйилган. Нуқсонларнинг вужудга келишида ташкилий ва объектив сабаблар нисбатан анча кам (тегишли тарзда 11,2% ва 13,2%) қайд этилган (жадвал 2). Бинобарин, ихтисос бўйича иш стажи кичик бўлган шифокорлар томонидан йўл қўйилган нуқсонларнинг вужудга келишида субъектив сабаблар кўрсаткичи нисбатан каттароқ бўлган.

Жадвал 2.

Нуқсонларнинг вужудга келиш сабаблари

Сабаблар	Абсолют сонда	Фоизларда
беморга эътиборсизлик	22	48,9
тиббий ходим малакасининг етишмаслиги	12	26,7
даволаш ва диагностика жараёнларини ташкил қилишдаги камчилик	3	6,8
ташхис воситаларининг йўқлиги	1	2,2
даволаш воситаларининг йўқлиги	1	2,2
врачга кеч мурожаат қилиш	2	4,4
касалликни атипик кечиши	2	4,4
тиббий ёрдам кўрсатишдаги объектив қийинчилик	2	4,4
Жами	45	100

Айни пайтда ТЁНларнинг моҳияти уларнинг вужудга келиш сабаблари кесимида ўрганилганда айрим хусусиятлар аниқланди. Хусусан, диагностик нуқсонларнинг 94,5%и субъектив сабаблар бўйича юзага келган бўлиб, фақат бир ҳолатда камчилик ташхис воситаларнинг йўқлиги туфайли натижасида йўл қўйилган. Даволаш ва бошқа гуруҳ нуқсонларида ташкилий ва объектив сабабларнинг улуши ўртача кўрсаткичдан каттароқ бўлган (расм 1.).

Расм 1. Нуқсонларнинг моҳияти уларнинг юзага келиш сабаблари кесимида (гуруҳлар бўйича)

Шу билан бирга айрим ҳолатлар диққатга молик. Хусусан, даволаш нуқсонлари каторида келтирилган туғруқни норационал олиб бориш уч экспертизада қайд этилган бўлиб, уларнинг бири беморга нисбатан этиборсизлик, қолганлари эса шифокор малакасининг етарли бўлмагани сабабли йўл қўйилган. Сўнгги икки ҳолатни шифокорларнинг “мудофа позицияси” оқибати деб ҳам баҳолаш мумкин.

Кўрсатилган тиббий ёрдамни ҳуқуқий баҳолашда йўл қўйилган нуқсонларнинг оқибати, яъни инсоннинг соғлиғи, ҳаётига таъсир даражаси муҳим ўрин тутади. Олинган натижаларга кўра ТЁНларнинг қарийб учлан икки қисми (29 таси - 64,5%) оқибатга салмоқли салбий таъсир кўрсатиб, уларнинг 26 таси ўлимнинг юзага келишига мойиллик яратган, қолган учтаси эса бевосита ўлимга олиб келган. 8 ҳолатда (17,7%) ТЁН туфайли ногиронлик юзага келган. 5 ҳолатда (11,1%) йўл қўйилган камчилик туфайли даволаниш муддати чўзилган. Шу билан бирга айрим ТЁНлар (3та – 6,7%) якуний оқибатга сезиларли таъсир кўрсатмаган ва улар тиббий ҳужжатларни расмийлаштиришдаги камчиликлардан иборат бўлган.

Моҳияти жиҳатдан турли нуқсонларнинг оқибатга таъсир даражаси анча фақли бўлган. Диагностика нуқсонларининг тўртдан уч қисмидан кўпроғи ўлимнинг юзага келишига мойиллик яратган бўлса, 18,2%и ногиронликка олиб келган. Даволаш нуқсонларида ушбу кўрсаткичлар тегишли тарзда 45% ва 20% бўлган. Аини пайтда бевосита ўлимга сабаб бўлган нуқсонларнинг барчаси даволаш жараёни билан боғлиқ бўлган. Бинобарин, оқибатга сезиларли даражада таъсир кўрсатган ТЁНларнинг ҳаммаси диагностика ва даволашдаги камчиликлар кўринишида бўлган (расм 2.).

Расм 2. Турли моҳиятли нуқсонларнинг оқибатга таъсири

Таъкидлаш лозимки, КСТЭларни ўтказишга доир кўп йиллик маълумотларга асосан тиббий ходимлар жиноий жавобгарликка кўпроқ Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 116-моддаси (“Касб юзасидан ўз вазифаларини лозим даражада бажармаслик”) бўйича тортилади. Мазкур модда бўйича жиноий жабобгарлик фақат ҳуқуқбузарлик оқибатида ўлим ёки ўртача оғир ёхуд оғир шикаст етказилгандагина юзага келади. Шу сабабли экспертиза жараёнида экспертлар комиссияси йўл қўйилган ТЁНларнинг турли жиҳатларини ўрганиш билан бир қаторда, ҳуқуқбузарлик натижасида шахснинг соғлиғига етказилган зиённинг оғирлик даражасини ҳам аниқлаши лозим.

Куйида КСТЭларда ТЁНларнинг таҳлили бўйича айрим кузатувлар мисол тарзида келтирилади:

Мисол 1. Туман тиббиёт бирлашмасининг гинекология бўлимига аёл хомиладорликдан сақланиш учун бачадон ичига спирал куйдириш мақсадида мурожаат қилган. Акушер-гинеколог спирал қўйишдан олдин ультратовуш текшируви орқали бачадон бўшлиғи ҳолатини текшириб кўрмасдан спирал қўйган. Натижада бачадон девори тешилиб, кейинчалик операция қилиниб, қорин бўшлиғидан спирал олиб ташланган.

Ушбу мисолда акушер-гинеколог малакаси етарли эмаслиги сабабли тиббий муолажаларни ўтказишда камчиликка йўл қўйган ва бу нуқсон даволаниш муддатининг чўзилишига олиб келган. Айни пайтда зиён етказилиш пайтида ҳаётга хавф аломати бўйича оғир тан жароҳати сифатида баҳоланади.

Мисол 2. Туман тиббиёт бирлашмасининг туғруқхонасида хомиладор аёлдан табиий йўл орқали вазни 3200 гр. чақалоқ туғилган. Туғруқдан кейинги учинчи кунда аёлнинг тана харорати кўтарилиб, жинсий йўллاردан хидли қон-селли ажралмалар кузатилган. Шунга қарамадан акушер-гинеколог тана харорати кўтарилиб турган аёлни туғруқхонадан уйига эрта жавоб бериб юборган. Орадан 2 кун ўтиб аёл юқори тана харорати ва жинсий йўллاردан ажралма кўпайганлиги билан мурожаат қилган. Ҳаётини кўрсатма билан йиринглаган бачадон олиб ташланган.

Бу ҳолатда шифокорнинг беморга нисбатан эътиборсизлиги туфайли асосий касаллик асорати - туғруқдан кейин бошланаётган йирингли метроэндометрит аниқламаган. Оқибат натижада аёлда ногиронлик юзага келган. Тан жароҳатларининг оғирлик даражасини аниқлаш мезонларига биноан ТЁН аёлда функциянинг, яъни насл қолдириш қобилиятининг йўқолишига олиб келган ва шу сабабли оғир тан жароҳати тарзида баҳоланади.

Мисол 3. Туман тиббиёт бирлашмасининг туғруқ бўлимига аёл “Тўртинчи хомиладорлик, 32 ҳафта, муддатидан олдин туғиш хавфи, оғирлашган акушерлик анамнези(қатта ёшли туғувчи аёл)” ташҳиси ётқизилган. Туғруқни табиий йўл билан олиб бориш тавсияси берилган. Эртаси куни тонгда вазни 2200 гр. тўлиқ етилмаган чақалоқ туғилган. Туғруқдан кейин йўлдошнинг тўлиқ ажралмаслиги юз бериб, бачадон бўшлиғи қўл билан текширилган. Лекин акушер-гинеколог томонидан туғруқдан кейинги бачадон гипотонияси оқибатидаги қон кетиш ўз вақтида аниқламаган. Кейинчалик аёлнинг ўлими юз берган.

Мазкур мисолда врачнинг малакаси етарли эмаслиги (бир йил олдин институтни тугатган) оқибатида бачадонда гипотоник қон кетиши ўз вақтида аниқланмаган, бу ТЁН оқибатга салмоқли таъсир кўрсатиб, ўлимнинг юзага келишига мойиллик яратган.

Хулоса. Акушер-гинекологлар фаолияти юзасидан ўтказилган КСТЭ таҳлили натижалари бўйича қуйидаги хулосаларга келиш мумкин:

1. Акушер-гинекологлар фаолиятида диагностика нуқсонлари етакчи бўлиб, улар асосан ривожланган асоратнинг аниқланмаслигидан иборат бўлган. Даволаш нуқсонлари асосан хирургик даволаш ҳамда турли муолажаларни тайинлаш ва ўтказишдаги камчиликларга тааллуқли бўлган.

2. ТЁНларининг 75,6%и субъектив сабаблар, кўпроқ беморларга эътиборсизлик туфайли вужудга келган. Диагностика нуқсонларида бу кўрсаткич баландроқ бўлган.

3. КСТЭда аниқланган нуқсонларнинг қарийб учдан қисми оқибатга салмоқли салбий таъсир кўрсатиб, ўлимнинг юзага келишига мойиллик яратган, уларнинг учтаси бевосита ўлимга олиб келган. Диагностик нуқсонлар оқибатга жиддийроқ таъсир кўрсатган

4. Акушер-гинекологлар томонидан кўрсатиладиган тиббий ёрдам сифатини яхшилашда КСТЭ материалларининг таҳлили натижаларидан фойдаланиш лозим.

REFERENCES | IQTIBOSLAR | СНОЧКИ:

1. Вакуленко И.В. – Экспертная и правовая оценка дефектов оказания медицинской помощи. - Автореферат дисс..... канд. мед. наук, Астрахань, 2017, 23с.

2. Гиясов З.А., Ким Л.А. - Судебно-медицинские аспекты ненадлежащего оказания медицинской помощи в случаях материнской смерти. - O'zbekiston tibbiyot jurnali, 2012, № 4. С.43-45.
3. Гиясов З.А., Исламов Ш.Э. – Судебно-медицинские аспекты ненадлежащего оказания медицинской помощи, Ташкент, изд-во «Navro'z», 2019, 168 с.
4. Ерофеев С.В., Купрюшин А.С., Ефимов А.А. – Характеристика случаев неблагоприятного исхода оказания медицинской помощи детям в шести субъектах Российской Федерации// Саратовский научно- мед. журнал, 2017, № 1(13), с.10-13.
5. Ковалев А.В., Кадочников Д.С., Мартемьянова А.А. – Квалификация неоказания медицинской помощи больному в судебно-медицинской практике . - Судебно-медицинская экспертиза, 2015, № 1, с.4 -7.
6. Лузанова И.М. – Ненадлежащее оказание помощи в акушерской практике (медико-правовые аспекты проблемы).- - Автореферат дисс..... канд. мед. наук, Москва, 2007, 25с.
7. Пиголкин Ю.И., Дубровина И.А., Мирзоев Х.М. – Методические основы экспертной оценки неблагоприятных исходов лечения - Судебно-медицинская экспертиза, 2011, № 2, с.27-29.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000